

Avaliação de Projetos de Ciência Cidadã sobre Biodiversidade através de Métricas de Engajamento

Comunicação Oral

Sheina Koffler ^{1,2}

Palavras-chave: engajamento continuado, indicadores de avaliação, recrutamento, retenção

Métricas de engajamento são indicadores importantes para a avaliação de programas de ciência cidadã, fornecendo evidências para a tomada de decisões pelos coordenadores das iniciativas. O engajamento permite mensurar a perseverança dos participantes em atuar em uma atividade que requer tempo e esforço, sendo relacionado a aspectos afetivos e cognitivos dos indivíduos. Aqui, apresentamos uma avaliação baseada no engajamento de cientistas cidadãos do Programa de Ciência Cidadã do Instituto Nacional da Mata Atlântica de janeiro a outubro de 2023. Neste intervalo, quatro projetos estavam em andamento, focando em registros de biodiversidade (Bo: borboletas, Ca: anfíbios, Re: répteis e Br: interações entre anfíbios e bromélias). A participação ocorreu através de plataformas distintas, como *Instagram*, *WhatsApp* e *iNaturalist*. No total, foram recebidos 1175 registros válidos, contendo informações necessárias de cada protocolo (Bo: 668, Ca: 264, Re: 164, Br: 79) e engajando 249 cientistas cidadãos (Bo: 148, Ca: 49, Re: 29, Br: 23). Todos os projetos receberam pelo menos um registro a cada mês, atingindo até 100 observações em um único mês. Houve uma variação temporal no recebimento dos registros, possivelmente relacionada a padrões sazonais dos grupos biológicos. O recrutamento mensal também variou, mas foi geralmente positivo, resultando na renovação dos participantes envolvidos ao longo do tempo (Bo: 5-31, Ca: 1-16, Re: 0-11, Br: 1-9, min-máx). Apesar das diferenças entre os projetos, o padrão de engajamento foi similar, revelando desigualdade nos níveis de participação entre os participantes. A maior parte dos cientistas cidadãos contribuiu com um registro e permaneceu a curto prazo no projeto, enquanto poucos contribuíram com um grande número de registros (entre 33 e 100 registros/participante). Os próximos passos da pesquisa incluem refinar as análises de engajamento individual considerando a intensidade,

¹ Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), sheinak@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

² Universidade Federal do ABC (UFABC), natalia.lopes@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

periodicidade e a qualidade da participação, a fim de implementar um plano de avaliação do engajamento para os projetos.

Aspectos éticos: Nesta pesquisa não são utilizados dados pessoais dos participantes e todos os resultados são apresentados de forma anonimizada.

Agradecimentos: Agradecemos aos cientistas cidadãos do Programa de Ciência Cidadã do Instituto Nacional da Mata Atlântica pelo envolvimento entusiasmado nos projetos. Também agradecemos ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil (MCTI), ao Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq processos #301985/2024-3, #302032/2024-0, #301426/2024-4, #300753/2024-1, #302029/2024-9, #301392/2024-2, 302000/2024-0).